

LAPORAN
PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

JUDUL KEGIATAN

Implementasi Program Penguatan Hafalan di Kelas 6 SDTQ Hati Beriman
Salatiga

Oleh:

Ahmad Nur Syarifudin (1002256)

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

19 NOVEMBER 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, karunia, serta bimbingan-Nya. Berkat pertolongan dan izin-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang berjudul *“Implementasi Program Penguatan Hafalan di Kelas 6 SDTQ Hati Beriman Salatiga”*. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akademik di Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) sekaligus sebagai dokumentasi pertanggungjawaban ilmiah atas rangkaian kegiatan PPL yang telah terlaksana. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan program, proses pembelajaran, serta dinamika yang terjadi selama praktik berlangsung.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Tentunya, tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Terkhususkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Dosen pembimbing lapangan yang dengan penuh ketelatenan memberi bimbingan selama proses pelaksanaan hingga penyusunan laporan.
3. Kepala Sekolah, para guru, dan seluruh staf SDTQ Hati Beriman Salatiga yang telah memberikan izin, bimbingan, serta kerja sama selama kegiatan PPL berlangsung.
4. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan menjadi faktor yang tidak dapat dipungkiri. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan kualitas karya tulis di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu, khususnya pada bidang Pendidikan Agama Islam, serta menjadi kontribusi

nyata bagi peningkatan mutu pembelajaran Al-Qur'an pada sekolah dasar berbasis tahfidz.

Salatiga, 19 November 2025

Ahmad Nur Syarifudin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat	2
BAB II DESKRIPSI SEKOLAH.....	4
2.1 Pengenalan Sekolah	4
2.2 Visi Misi Sekolah	4
BAB III PELAKSANAAN PPL	5
3.1 Proses Belajar Kegiatan Mengajar.....	5
3.2 Metode dan Strategi Penguatan Hafalan.....	5
3.3 Faktor Penghambat dan Solusi.....	5
BAB IV PENUTUP	6
4.1 Kesimpulan	6
4.2 Saran.....	6
LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya membentuk karakter peserta didik agar memiliki keimanan yang kuat, ketakwaan yang benar, serta akhlak yang terpuji. Pada sekolah-sekolah yang mengusung konsep tahfidz, salah satu komponen utama dalam pembelajaran PAI adalah kegiatan penguatan hafalan Al-Qur'an. Hafalan Al-Qur'an bukan sekadar materi pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum, tetapi juga menjadi media pembinaan spiritual yang dapat menanamkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur'an serta membiasakan mereka berinteraksi dengan kitab suci secara konsisten.

Sebagai sekolah dasar berbasis tahfidz, SDTQ Hati Beriman Salatiga menunjukkan komitmen kuat dalam menanamkan nilai-nilai keislaman melalui pelaksanaan program penguatan hafalan. Program ini disusun untuk mendampingi siswa kelas VI dalam menjaga kualitas hafalan, menambah jumlah ayat yang dikuasai, serta memperkokoh hafalan yang telah mereka peroleh selama proses pembelajaran sebelumnya. Mengkaji dan mendeskripsikan implementasi program tersebut menjadi hal yang penting guna memperoleh pemahaman mengenai efektivitas pelaksanaan, strategi yang diterapkan, serta berbagai tantangan yang muncul di lapangan.

Melalui kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), mahasiswa Program Studi PAI memiliki kesempatan untuk terjun langsung mengamati proses pembelajaran, berpartisipasi dalam aktivitas penguatan hafalan, sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan metode yang selaras dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi ilmiah mengenai pelaksanaan program penguatan hafalan di kelas VI SDTQ Hati Beriman Salatiga, yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi pengembangan program tahfidz di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan program penguatan hafalan Al-Qur'an di kelas VI SDTQ Hati Beriman Salatiga?
- 1.2.2 Apa saja strategi yang digunakan dalam implementasi program penguatan hafalan?
- 1.2.3 Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program penguatan hafalan?
- 1.2.4 Bagaimana solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1.3.1 Mengetahui pelaksanaan program penguatan hafalan Al-Qur'an di kelas VI SDTQ Hati Beriman Salatiga.
- 1.3.2 Mendeskripsikan strategi yang digunakan dalam implementasi program penguatan hafalan.
- 1.3.3 Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program
- 1.3.4 Menjelaskan solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala dalam program penguatan hafalan.

1.4 Manfaat

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

- 1.4.1 Menambah wawasan dan pengalaman nyata dalam menerapkan konsep-konsep pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya terkait kegiatan tahfidz Al-Qur'an.
- 1.4.2 Menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan strategi penguatan hafalan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- 1.4.3 Berkontribusi sebagai bahan evaluasi serta referensi dalam penyempurnaan kurikulum dan pelaksanaan kegiatan praktik lapangan mahasiswa.

1.4.4 Menjadi rujukan awal dan inspirasi untuk melakukan penelitian lanjutan terkait pelaksanaan program penguatan hafalan Al-Qur'an pada sekolah dasar berbasis tahfidz.

BAB II

DESKRIPSI SEKOLAH

2.1 Pengenalan Sekolah

SD Tahfidzul Qur'an Hati Beriman adalah sekolah modern berbasis teknologi yang membangun pembentukan karakter dan pengembangan bakat anak. Sekolah ini berdiri sejak tahun 2018 dengan SK Izin Operasional : 503/Pendidikan/IPPSPF/006/411/V/2022 dan sudah terakreditasi dengan sangat baik. Sekolah ini terletak di Jl. Perumdis RT 4 RW 14 Cabean, Mangunsari, Sidomukti, Kota Salatiga (Belakang Komplek Rusunawa Cabean). Saat ini SD Tahfidzul Qur'an Hati Beriman masih dalam tahap pengembangan, yaitu setiap kelasnya terdiri dari kurang lebih 28 siswa putra putri.

2.2 Visi Misi Sekolah

Visi :

Mewujudkan peserta didik yang sholih, berbakti dan memiliki kompetensi.

Misi :

1. Menumbuhkan peserta didik mencintai Al-Qur'an.
2. Mengajarkan dan melatih peserta didik membaca dan menghafal Al-Qur'an.
3. Melatih peserta didik menerapkan perilaku berbakti.
4. Memetakan dan mengembangkan potensi peserta didik.
5. Membangun karakter dan kemampuan civitas sekolah.
6. Menjalin kerjasama dengan orang tua dalam pendampingan penerapan karakter.

BAB III

PELAKSANAAN PPL

3.1 Proses Belajar Kegiatan Mengajar

Dalam kegiatan proses belajar mengajar ini ada beberapa hal yang penting dan perlu diperhatikan sebagai pembeda dari sekolah sekolah lain yaitu :

1. Kegiatan awal pembelajaran guru terlebih dahulu mengucapkan salam, kemudian melakukan komunikasi dengan siswa sehingga siswa merasa nyaman dan akrab saat proses pelajaran nantinya, kemudian guru memeriksa kehadiran siswa, dan memotivasi siswa. Tahapan pembukaan ini berlangsung selama kurang lebih 10 menit.
2. Setelah melakukan pembukaan atau apersepsi, guru memandu murojaah bersama agar hafalan dan nada yang dimiliki siswa semakin kuat.
3. Siswa yang sudah siap untuk setoran, langsung menyetorkan hafalannya kepada guru. Jika belum siap, maka saling menyetorkan hafalan kepada temannya.
4. Diakhir pembelajaran guru memberikan apresiasi kepada siswa karena telah berusaha dan mengingatkan jika ada beberapa tugas murojaah di rumah. Guru menutup kegiatan pembelajaran dan salam.

3.2 Metode dan Strategi Penguatan Hafalan

SD Tahfidzul Qur'an Hati Beriman menggunakan metode alqosimi dalam menghafal alquran, yaitu mengfokuskan lancarnya hafalan dibandingkan dengan banyaknya hafalan. Kunci dari metode ini adalah banyaknya pengulangan. Adapun untuk kelas 6 sendiri, strategi khusus dengan menyetorkan setiap harinya satu juz dari hafalan yang dimiliki.

3.3 Faktor Penghambat dan Solusi

Faktor penghambat dalam program penguatan hafalan di kelas 6 yaitu :

1. Format alquran dari sebagian siswa ada yang berbeda, yaitu bukan alquran khusus metode alqosimi.
2. Hafalan yang telah lampau ada beberapa yang hilang sehingga seperti menghafal hafalan baru.
3. Terkadang semangat siswa naik turun.

Solusi untuk penghambat program tersebut yaitu :

1. Seluruh siswa wajib memiliki alquran dengan metode alqosimi.
2. Murojaah hafalan dilakukan bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah.
3. Guru diharapkan bisa menjadikan suasana yang lebih menarik bagi siswa dan motivasi yang sesuai.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah saya lakukan SD Tahfidzul Qur'an Hati Beriman, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hafalan siswa jika dimurojaah secara konsisten dan terprogram akan menjadi lebih lancar.
2. Dengan pembawaan pelajaran yang menarik, menjadikan siswa menjadi lebih antusias dan semangat dalam belajar.
3. Bagi mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini sangat penting untuk persiapan terjun kepada masyarakat.

4.2 Saran

Beberapa hal yang perlu di perhatikan untuk mengembangkan praktik pengalaman lapangan (PPL) ke depan agar lebih optimal, adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dibedakan antara siswa yang masih butuh bimbingan dengan yang sudah bisa tanpa bimbingan, karena jika digabung akan memengaruhi pada jam mengajar dan juga pengkondisian.

2. Teknis dan format PPL semoga kedepannya dapat disosialisasikan terlebih dahulu dengan mahasiswa agar mahasiswa tidak terlalu bimbang dalam pembuatan PPL.

LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI

PENILAIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul : Implementasi Program Penguatan Hafalan di Kelas 6 SDTQ
Hati Beriman Salatiga

Nama : Ahmad Nur Syarifudin

NIM : 1002256

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Tanggal : Jum'at, 12 Desember 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Kedisiplinan dan Etika	19	20	A	
2	Perangkat Pembelajaran	20	20	A	
3	Praktik Mengajar	28	30	A	
4	Laporan dan Refleksi	20	20	A	
5	Sikap Profesional	9	10	A	

Jum'at, 12 Desember 2025

Penilai,

(Cuk Irman Winata, A.Md)

PELAKSANAAN KEGIATAN
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Implementasi Program Penguatan Hafalan di Kelas
6 SDTQ Hati Beriman Salatiga

Nama Pelaksana : Ahmad Nur Syarifudin

NIM : 1002256

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Tanggal Pelaksanaan :

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan atau bukti fisik		30		
2	Ketepatan metode PPL untuk mengatasi permasalahan		30		
3	Spesifikasi sesuai dengan metode yang diterapkan		40		
Total			100		

_____ , _____

Penilai,

Drs. Abdurrahim, M.A.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nur Syarifudin

NIM : 1002256

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul:

“Implementasi Program Penguatan Hafalan di Kelas 6 SDTQ Hati Beriman Salatiga”

untuk tahun 2025 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Rabu, 19 November 2025

Mengetahui,

(Ahmad Nur Syarifudin)

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Praktik Pengalaman Lapangan oleh :

Nama : Ahmad Nur Syarifudin

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema:

Implementasi Program Penguatan Hafalan di Kelas 6 SDTQ Hati Beriman Salatiga

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maliki, S.Pd.I.

Jabatan: Kepala Sekolah

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

Rabu, 19 November 2025

(Maliki, S.Pd.I)

IDENTITAS KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG

**PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA**

TAHUN 2025

NO	NAMA DAN GELAR LENGKAP	TEMPAT TGL. LAHIR	KET
1	Maliki, S.Pd.I	Kab. Boyolali, 25-11-1988	Kepala Sekolah
2	Nina Iskarina, S.E.	Kab. Semarang, 10-05-1994	Wakil Kepala Sekolah
3	Cuk Irman Winata, A.Md.	Palembang, 09-09-1990	Wali Kelas
4			
5			
6			
7			
8			

Nama Madrasah/Sekolah : SDTQ Hati Beriman Salatiga

Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL

Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL